

GENDER YONDASHUVLAR ASOSIDA XOTIN-QIZLAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA IQTIDORLILAR SPORTCHILARNI TANLASH VA ANIQLASH

Xojimurodova Mahliyoxon Kenjavoy qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: maxliyoxonxojimurotova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706967>

Kalit soʻzlar: sport orientatsiyasi, gender tenglik, xotin-qizlar sporti, jismoniy tarbiya, sport, salomatlik, jismoniy mashqlar, tanlov.

Dunyoning qator ilmiy tadqiqot markazlarida ilm - fan va jamiyatni rivojlantirishda ayollarning oʻrni va rolini oshirish, yangi avlodni shakllantirish va rivojlantirish zaruriyatini anglagan holda gender yondashuvlar asosida xotin - qizlar sportini rivojlantirish, ayollarning reproduktiv salomatligini taʼminlash jarayonining pedagogik - psixologik mexanizmlarini takomillashtirish, ularning individual qobiliyatlarini roʻyobga chiqarish borasida izlanishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda ham bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shugʻullanishga, ularni musiqa hamda sanʼat dunyosiga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sporti obyektlarini, bolalar musiqa va sanʼat maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish ishlari [1], amalga oshirilmoqda

Mamlakatimizda har bir soxaga raqamli texnologiyalar kirib kelmoqda. Sport sohasiga ham raqamlashtirishni keng joriy qilish orqali iqtidorli sportchilarni aniqlash, saralash va ularni tayyorlash boʻyicha yangi tizimi yoʻlga qoʻyilib alohida raqamli platforma ishga tushiriladi. Umumtaʼlim maktablarida oʻquvchilarning malum bir sportga qobiliyati aniqlanib, elektron platformaga kiritiladi. Sport maktablari bu mezonlar asosida oʻziga yoshlarni tanlab, jismoniy va psixologik tayyorlab boradi. Sportchilarning kundalik natijalari, erishayotgan yutuqlari ham yagona elektron tizimga joylashtiriladi sport federatsiyalari eng yaxshi natija koʻrsatgan yoshlarni terma jamoa yigʻinlariga chaqirib tanlab olishadi. Terma jamoaga jalb qilingan yoshlar uchun jismoniy koʻrsatkichlarni monitoring qiladigan raqamlashgan tizim yaratiladi. Natijada sportchilarning koʻrsatkichlari xorijiy yoki tor soha mutaxassislariga onlayn yuborilib, tavsiyalar olish imkoni yaratiladi, sportchilar kasal boʻlganida, ular qanday dori vositalarini isteʼmol qilishi mumkin yoki mumkin emasligi boʻyicha platformada onlayn konsultatsiyalar berib boriladi. Eng muhimi, bu tizim nafaqat sportchilar, balki ular bilan yelkama yelka ishlayotgan murabbiylari faoliyatini ham baholab borishga xizmat qiladi [2].

Zamonaviy sportning xarakterli xususiyati - iqtidorli yoshlarni izlash, ilmiy asoslangan sport orientatsiyasini tashkil qilish hisoblanadi. Sportning har xil

turlari, gavdaning tuzilishiga, alohida harakat sifatlarining rivojlanish darajasiga, organizmning funksional imkoniyatlariga o'ziga xos talablarni qo'yadi. Chidamlilik sifati ustun hisoblangan bir qator sport turlarida, aerob ish unumdorligiga katta talablar qo'yiladi. V.B.Shvarsning ma'lumotlariga qaraganda, maksimal kislarod istemoli kattaligi 80% genetik omillarga bog'liq va faqat 20% tashqi muhitning, xususan mashq qilishning ta'siriga bog'liq. Shuning uchun, yosh sportchilarning maksimal kislarod istemolini aniqlash, chidamlilik mashqlaridagi, ularning kelajakdagi natijalarini prognoz qilish uchun ishlatilishi mumkin. O'rta masofalarga yuguruvchi ko'pchilik taniqli sportchilar, kislorod yetishmovchiligini yengishning yuqori rivojlangan qobiliyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun, sport faoliyatining anaerob turlarida, kislorod yetishmovchiligini yengish qobiliyatini baholash, sportchilarni tanlashning ishonchli mezon bo'lishi mumkin. Baholashning eng oddiy usuli - gipoksemik sinab ko'rish (nafasni ushlab turish, berk bo'shliqda nafas olish, gaz aralashmalari bilan nafas olish va h.k.), ancha murakkab usuli - maksimal kislorod qarzini aniqlash. Sportning ayrim turlarida (og'ir atletika, kurash, gimnastika, yengil atletik uloqtirishlar) sport natijalari, ma'lum bir mushak guruhlari kuchini rivojlanishining darajasi bilan ancha ko'proq belgilanadi.

Qisqa masofalarga yuguruvchi sportchilarni tezlik-kuch tayyorgarligi ko'rsatkichi - 0,1 soniyadagi kuch impulsi hisoblanadi. U, qisqa muddatda sportchi tomonidan katta kuchlanishlarni namoyon qilish qobiliyatini tavsiflaydi va sprinterning maxsus tayyorgarlik darajasini nazorat qilish uchun test sifatida ishlatilishi mumkin. Yosh kattalashib, sportchi mukammalashgan sari, kuch impulsining kattaligi ortadi. Chaqqonlik va tezlik-kuch sifatlarini kishining harakat qobiliyatlarini konservativ ko'rinishidan biri, deb hisoblashadi. Masalan, yengil atletik sakrashlarda depsinish vaqti, sportchining yoshiga va uning malakasiga kam bog'liq. Ancha katta "keskin kuchlanishi" bilan ajralib turadigan yosh sportchilar, ushbu sifatlarni keyingi tayyorgarlik jarayonlarida ham saqlab qoladi. Shuning uchun, sakrashning depsinish fazasida kuchni konsentratsiya qilish qobiliyati, sportning ushbu turi bilan shug'ullanishga potensial imkoniyatlarni ijobiy prognoz qilish uchun mezon sifatida qaraladi. Genetik omilning ahamiyatini tan olgan holda, tashqi muhitning rolini pasaytirish kerak emas. Genetik axborot, agar har bir yosh davrida, muhitning ma'lum bir sharoitlari bilan optimal o'zaro harakatda bo'lgandagina amalga oshirilishi mumkin.

Pedagogik ta'sirning aksentlari, sportchining ushbu yoshi davridagi individual anatomo-fiziologik xususiyatlari bilan to'g'ri kelganda sport jihatdan

mukammallashish samaradorligi ancha yuqori bo'lishi aniqlangan. Organizm rivojlanishining turli davrlarida, muhitning ma'lum bir omilining ta'siri bir xil emas. Har bir davr uchun, eng katta samara beradigan kuchli ta'sir qiluvchi omillarning «o'z majmuasi» xarakterlidir. Yoshi 12-16 da bo'lgan sportchilarda harakat sifatlarining rivojlanishi, nafaqat uning pasportdagi yoshi, balki biologik yoshiga ham bog'liq bo'ladi. Bir xil pasport yoshidagi bolalar rivojlanishining har xil sur'atlari, ularning haqiqiy qobiliyatlari to'g'risida trenerning fikrini chalg'itishi mumkin. Bolalik va o'spirinlik yillarida yuqori sport natijalariga erishish sport iqtidorligi bilan emas, balki ancha erta biologik yetilishning genetik muddatlari bilan belgilanishi mumkin. Shunday qilib, sportda tanlash paytida, akselerat bolalarga aksent qilish har doim ham maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Individual rivojlanishining sur'ati sust bo'lgan o'spirinlarning ham potensial qobiliyati yuqori bo'ladi, lekin kechroq yuzaga chiqishi mumkin.

Sport natijalari, bir tomondan, dastlabki natijalarning darajasi bilan, ikkinchi tomondan — sportda mukammallashish paytida ularning o'sish sur'ati bilan belgilanadi. O'sish sur'ati har xil bo'lganligi tufayli, ilk ko'rsatkichlar bilan erishilgan yakuniy yutuqlar (definitiv ko'rsatkichlar) o'rtasida har doim ham moslik bo'lmaydi. Shuning uchun, nafaqat yutuqlarning dastlabki darajalarini, balki funksional imkoniyatlarning o'sish sur'atlarini, harakat sifatlarining rivojlanishini ham hisobga olish zarur. Yosh suzuvchilar, yengil atletikachilarning 2-3 yil shug'ullanganda erishgan natijalari, ularning dastlabki boshlang'ich natijalariga bog'liq emasligi aniqlangan. Bo'lg'usi sportchi qizlarni tarbiyalash-nafaqat maxsus jismoniy sifatarni individual rivojlantirish, balki shaxsni va bo'lg'usi sportchining fe'l-atvorini shakllantirish hamdir [4].

Sport bilan shug'ullanuvchi shaxslarni saralash, sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyati va qobiliyati borlarni tanlash va kelajakda yuqori malakali sportchi bo'lib yetishi uchun qilinadi. Sportchining sport turida, qaysiki kelajakda yuqori malakali bo'lishiga qobiliyati bor bo'lsa shu turni tanlashi kerak. Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarining optimal yosh chegaralari o'rnatilgan, ular yuqori malakali sportchilarni muvaffaqiyatli tayyorlash imkonini beradi.

Ko'p yillik tayyorgarlikning har bir bosqichida maqsadining, vazifasining va tanlash usullarining hamda sportchining tanlovining o'zaro xosligi mavjuddir. Sportda tanlov va orientatsiya tuzilishi zamonaviy sportda kelajakda yuqori natijalarga erisha oladigan shaxslarni aniqlash eng muhim masaladir. Sportdagi qobiliyat quyidagi komponentlardan iboratdir:

- a) benuqson morfologik ko'rsatgichlar;

b) jismoniy va ruhiy imkoniyatlarning o'zaro mos kelishi;

v) organizm uchun chegarali bo'lgan yuqori o'zgarish va adaptatsiya;

Tabiatan bo'lgan mos kelishlar kam uchraydi, shuning uchun tanlov muommosi va sport turida to'g'ri orientatsiya qilish sportchining ko'p yillik tayyorgarligi jarayonida aktual vazifa hisoblanadi. Sportdagi tanlov (seleksiya) – iste'dodli insonlarni izlash va bilib olish (diagnostika), ular konkret sport turida yuqori natijalarga erishishlari mumkin. Sport tanlovi sport seksiyalari, klublarida shug'ullanuvchi bog'cha bolalari va umumta'lim maktabi o'quvchilari hamda sportchilar orasida o'tkaziladi.

Sport tanlovi 4 ta bosqich bor:

1. *Birinchi bosqich* – sport bilan shug'ullanishi maqsadga muvofiqligini aniqlash, uning shug'ullanishi mumkinligi, perspektivani borligi. Ko'p yillik tayyorgarlikning birinchi (boshlang'ich) bosqichida hal etiladi.

2. *Oraliq bosqich* – aniq sport turida shug'ullana olishga layoqati borligini aniqlash (tor sport ixtisosi), kuchli trenirovka jarayonida qobiliyatni effektiv takomillashtirish. Ko'p yillik tayyorgarlikning avvalgi va maxsuslashtirilgan bazali bosqichida hal etiladi.

3. *Yakunlovchi bosqich* – sportchilarda halqaro natijalarga erisha olish imkoniyatini aniqlash. Sportchining individual imkoniyatlarini maksimal amalga oshirish bosqichida hal etiladi.

4. *Takomillashuv bosqich* – sportchilarda yuqori natijalarni saqlab qolishni imkoniyati va perspektivasi. Yutuqlarni saqlab qolish bosqichida yuqori malakali sportchining boshqa sport turiga, dissiplinasiga, boshqa dasturga yoki boshqa ampula(himoyachi, hujumchi)ga o'tishi hal etiladi [3].

Sport orientatsiyasi – trenirovka jarayonining perspektiv yo'nalishi bo'lib, sportchining imkoniyatlarini hisobga olib uni maksimal amalga oshirishdir.

Qobiliyati bor sportchilarni morfofunktsional va ruhiy imkoniyatlarini jismoniy tarbiya vositasi bilan maqsadga muvofiq shakllantirish tabiiy qobiliyatni borligi sport bilan shug'ullanishning zarur asosi hisoblanadi, uni amalga oshirish ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida amalga oshirilishi mumkin [3]. Boshlang'ich bosqichda tanlash va orientatsiya birinchi tanlov bolalar va o'smirlar sport maktablariga, sport seksiyalariga va klublarga qabul qilishda o'tkaziladi endilikda maktablardan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-sonli Farmoni 07.02.2017

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025- yil 13-fevral “2028 yilgi Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlikni kuchaytirish, ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag‘ishlangan” videoselektor nutqi
3. Xonkeldiev Sh, Abdullaev A., Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. (1tom) Farg‘ona – 2016 Darslik.
4. Sh.I.Allamuratov FIZIOLOGIYA VA SPORT FIZIOLOGIYASI Toshkent — «Turon-Iqbol» — 2010 Darslik 141 betl
5. JISMONIY FAOLLIKNING INSON RUHIYATIGA VA SHAXS KOMPETENSIYASIGA TA’SIRI: 10.53885/edinres. 2022.97. 51.132 MK Xojimurodova Qo ‘qon davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat metodikasi kafedrası stajyor-o ‘qituvchisi

